

SENTINEL-2 JASALMA JOLDASI MAĞLIWMATLARI TIYKARINDA JER RESURLARIN KLASSIFIKACIYALAW (ARAL TEÑIZI AYMAĞI MISALINDA)

Kannazarov Zafarjan Urazbaevich,

Primbetov Axmed Maxsetbay uli

QMU “Geografiya hám tábiyiy resurslar” fakulteti stajyor-oqitiwshilari.

zafarkannazarov2@gmail.com

Matsapaeva Nazira Kurbaniyazovna

QMU “Geodeziya hám geoinformatika” qániygeligi magistranti.

ANNOTACIYA

Kóp ǵana rawajlanip atırǵan mámleketlerde jer resurslarinan paydalanıwdı regionallıq rejelestiriw hám oni monitoring qiliw aktual mashqala bolıp qalmaqta. Bunday mashqalalardı sheshiwde aralıqtan zondlaw texnologiyalarinan keń paydalanılıp, jerlerden únemli paydalanıwdı jánede jetilistiriw maqsetke muwapiq esaplanadı. Bul ilimiy maqalada Sentinel-2 jasalma joldasınan paydalanıp Aral teñiziniń qurıǵan aymaqlarında jerlerdiń shorlanıwi ArcGIS dásturinde klassifikaciyalaw arqalı úyenilip shıǵıldı.

Gilt sózler: shorlanıw, klassifikaciya, jasalma joldas maǵliwmatlari, jer qaplami.

LAND RESOURCE CLASSIFICATION BASED ON SENTINEL-2 SATELLITE DATA

ABSTRACT

In many developing countries, regional regulation and monitoring of natural resource use remains a reality. At the end of such activities, the use of resources and is considered consistent with the purpose of implementation. In this scientific article, the salinity of glaciers in the arid regions of the Aral Sea, according to a Sentinel-2 satellite image, has been updated classification in the ArcGIS program.

Key words: salinity, classification, satellite informations, land layer.

KIRISIW

Geografiyalıq hám ekologiyalıq izertlewlerde jasalma joldaslardan alınǵan súwretlerdi keń analiz qılıw hám sol arqalı jer betindegi waqıya hádiyselerdi úyreniw, prognoz qiliw, bahalaw, klassifikaciyalaw, modellestiriw jámiyettegi máseleler sheshimin tabıwda qol kelip atır. Maqalada Evropa Keńislik Agentligi tárepinen ilim-

pánda rawajlandırıw maqsetinde dúzilgen hám keń ilimiy taraw xizmetkerleri tárepinen qollanılıp atırǵan Sentinel-2 jasalma joldasi hám onıń qásiyetleri keltirilgen.

ÁDEBIYATLAR ANALIZI HÁM METODOLOGIYA

Sentinel - Evropa Keńislik Agentligi tárepinen Jer maydanındaǵı processlerdi baqlaw hám qadaǵalaw maqsetinde Copernicus programması (Dúnyanıń eń úlken Jer maydanın baqlaw programması) nıń bir bólegi retinde toǵaylardı monitoring qılıw, tábiyiy apatlardı basqarıw hám jer júzesindegi ózgerislerdi baqlaw maqsetinde ushırılǵan jasalma joldas. Ol óz ishine Sentinel-2 A hám Sentinel-2 B lardı aladı. Sentineldiń abzallıqları hám qásiyetleri tómendegishe: 13 bantte (málim elektromagnit spektrındaǵı tolqın uzınlıǵına tuwrı keliwshi reń) kórinetuǵın, infraqızılǵa jaqın hám qısqa tolqınlı infraqızıl nurlardı óz ishine alıwshı kóp spektrli maǵlıwmatlar bazası; jer maydanıń sistemalı túrde 56° qubla hám 84° arqa keńlikler aralıǵındaǵı maǵlıwmatlar, qırǵaқтаǵı suwlar, pútkil Orta Jer teńizi ayaqların qamtıp alıwshı súwret; 5 kún ishinde bir kóriw múyeshine qaytıw, joqarı keńliklerde súwret ústpe-üst túsedı, ayırım ayaqlardıń 5 kún ishinde eki hám onnan da kóp súwretleri alınadı (biraq túrli múyesh astında); 10, 20 hám 60 metrli keńislikdegi anıqlıq; 290 km. li kóriw ayaǵı ; biypul hám ǵárezsiz maǵlıwmatlardan paydalanıw múmkinshiligi.

Sentinel-2 A jasalma joldasi bantleri basqa jasalma joldaslar bantlerindegi spektral maǵlıwmatlarǵa qaraǵanda tolıqlaw bolıp, arnawlı ilimiy izertlewler ushın mólsherlengen. Jasalma joldas maǵlıwmatların júklep alıw súwret anıqlıǵınıń joqarılıǵı sebepli qıyınshılıq tuwdıradı.

1-keste. Sentinel-2 bantleriniń qisqasha maǵlıwmatları.

Sentinel -2 bantleri	Oraylıq tolqın uzınlıǵı (μm)	Keńislik anıqlıǵı (m)	Banttiń keńligi (nm)
Bant 1 – Qırǵaq boyi aerezollari	0.443	60	20
Bant 2 – Kók	0.490	10	65
Bant 3 – Jasil	0.560	10	35
Bant 4 – Qizil	0.665	10	30
Bant 5 – Vegetaciya (Red edge)	0.705	20	15
Bant 6 – Vegetaciya (Red edge)	0.740	20	15
Bant 7 – Vegetaciya (Red edge)	0.783	20	20
Bant 8 – Infra qizilǵa jaqın (NIR)	0.842	10	115
Bant 8A – Tor infra qizilǵa jaqın (Narrow NIR)	0.865	20	20
Bant 9 – Suw puwları	0.945	60	20
Bant 10 – Qisqa tolqinli infra qizil – pacimon bulitlar ushin (SWIR – Cirrus)	1.375	60	20
Bant 11 – Qisqa tolqinli infra qizil (SWIR)	1.610	20	90
Bant 12 – Qisqa tolqinli infra qizil (SWIR)	2.190	20	180

Maqalada úyreniw obiecti etip Aral teńiziniń aymađı alınğan bolip, sońgi 50-60 jilliqta tiykarđı suw dereklerin (Ámiwdarya hám Sirdarya) keliwshi suw resurslariniń keskin páseyiwi aqibetinde topiraq qaplamında shorlaniw protsessi keskin artip ketken. Aral teńizi átirapında dawam etip atırğan jergilikli hám regionallıq ekologiyalıq ózgerisler, atap aytqanda shorlaniw, ekosistema ha'm infrastrukturani buzıp bul aymaqta jasaw ushin jaramsiz halatqa keltiredi. Bunday ózgerislerdi óz waqtında aniqlaw ha'm monitoring jumislarin alıp bariwda Sentinel-2 jasalma joldasiniń mađliwmatlarinan paydalanildi hám ArcGIS dásturinde klassifikacijalandi.

1-súwret. Úyreniw obektiniń maydani.

Jer maydanınan paydalanıwdı klassifikacijalaw kartasın jaratıw ushın qanday klassifikacijalaw sxemasın qollawdı biliw zárúr. Izertlew aymađı klassifikacijasi quramındađı klasslar kartanı aqırında paydalanatuđın legendasin anıqlaydı. Klassifikacijalaw procesi jasalma joldas tárepinen alınğan su'wret piksellerin arnawlı bir mánis payda etiwshi bólek gruppalarğa aylandırıwdı óz ishine aladı. Bunday jađdayda bólek jerden paydalanıw gruppaları anıq bir klasslardı ańlatadı. Házirgi kúnde onlab hám hátte júzlegen piksellerdi mánisli gruppalarğa ajıratıw usılları bar. Biraq, olardıń hesh biri klassifikacijalaw ushın jetiliskeń usıl emes. Sebebi, dúnyanıń túrli tábıy geografiyalıq úlkelinde ilimpazlar ózleri jasap turğan aymaq ushın tán klassifikacijalaw algoritmleri hám klasslardı islep shıqqan. Sonday eken, olar basqa bir aymaq ushın qollaw imkaniyatın bermeydi.

NÁTIYJELER.

Aralıqtan zondlaw arqalı alınğan mađliwlatlardı analiz qiliwda ha'r turli indexlerdi aytip ótiw múmkin. Máselen, shorlaniw indexi (salinity index (SI)), normalanğan differencial shorlaniw indexi (normalized difference salinity index

(NDSI)), jarqinliq indexi (Brightness Index (BI)), normalangan differencial osimlik indexi (normalized differential vegetation index (NDVI)), osimliklerdin topiraq shorligi indexi (Vegetation Soil Salinity Index (VSSI)) ham topiraqtin maslastirilgan osimlikler indexi (soil adjusted vegetation index (SAVI)). Uyreniw objektini araliqtan zondlaw arqali alingan Sentinel-2 jasalma joldasi 10 metr aniqliqtaqi (10m resolution) syomkasi tiykarinda alingan magliwmatlardan paydalanagan halda shorlaniw indexin (salinity index SI) ArcGIS dasturiy tamiynatidan paydalanagan halda klassifikaciyalawdi korip shiqtiq. Bunin' ushin tiyisli bandlar bolgan Band 3 ham Band 4 (Jasil ham qizil) bandlerinen paydalanilip shorlaniw indexin aniqlaw formulasi, yagniy $SI = \sqrt{(\text{Band 3} * \text{Band 4})}$ esaplap shigildi. (Douaoui, Nicolas, and Walter 2006).

2-súwret. Jer betiniń shorlaniw klassifikaciyasi.

Kelip shiqqan mánisler tómendegishe 4 klassqa bólindi:

- ❖ suw qaplami;
- ❖ pás shorlaniw;
- ❖ ortasha shorlaniw;
- ❖ joqari shorlaniw.

Shorlaniwdiń muǵdarin waqit birliginde ózgeriw monitoring qiliw ushin bul analizdi eki dáwirde, báhár hám gúz aylarında Sentinel 2 jasalma joldasınan alınan maǵliwmatlar tiykarında úyrenildi hám salıstırıldı. Buniń ushin dáslep Sentinel 2 jasalma joldasiniń maǵliwmatların <https://scihub.copernicus.eu> saytı arqalı júklep alindi. Birinshi, báhár máwsiminde (26.04.2022) alınan syomka [https://scihub.copernicus.eu/dhus/odata/v1/Products\('67a158d5-2fc0-4873-8b48-526f7dae9c6c'\)/\\$value](https://scihub.copernicus.eu/dhus/odata/v1/Products('67a158d5-2fc0-4873-8b48-526f7dae9c6c')/$value) hám gúz máwsiminde (08.10.2022) alınan syomka [https://scihub.copernicus.eu/dhus/odata/v1/Products\('c3f413af-ac87-4321-8966-53e51b140de2'\)/\\$value](https://scihub.copernicus.eu/dhus/odata/v1/Products('c3f413af-ac87-4321-8966-53e51b140de2')/$value) klassifikaciyalandı.

2-keste. Báhár hám gúzde shorlanǵan jerler maydani.

№	Suw km ²	Pás shorlaniw km ²	Ortasha shorlaniw km ²	Joqari shorlaniw km ²
Báhár	1295,42	4245,27	4820,56	1635,16
Gúz	1187,37	2914,66	4896,05	3057,96

TALQILAW.

Izertlewler nátiyjesi tiykarında aytatuǵın bolsaq, bir kosmik súwret maydanın klassifikaciyalawda báhár aylarında suw maydani 10,80%; pás dárejedeǵi shorlaniw 35,39%; ortasha shorlaniw 40,18%; joqari dárejedeǵi shorlaniw 13,63% ti kórsetken bolsa, gúz aylarında suw maydani 9,85%; pás dárejedeǵi shorlaniw 24,17%; ortasha shorlaniw 40,61%; joqari dárejedeǵi shorlaniw bolsa 25,37% ti kórsetti. Bunnan aprel ayına salıstırǵanda oktyabr ayında shorlaniw joqari dárejedeni kórsetkenin aniqlaw múmkin.

JUWMAQLAW.

Juwmaqlap aytqanda, shól hám yarım shól regionlarında, puwlanıw jawın muǵdarınan kóp bolǵan jerlerdiń eń keń tarqalǵan degradatsiya protsessleriniń biri, topıraq shorlaniwi esaplanadı. Bunday klimatlıq sharayatta duzlı shańlar topıraq ústki qabatında toplanıp, bonitirovkaniń páseyiwine alıp keledi. Túrlı dásturiy usıllarǵa qosımsha ráwishte aralıqtan zondlawdan paydalanǵan halda kompleks úyreniw topıraqtıń shorlaniwin analizlew hám prognoz modellerin islep shıǵarıwda áhmiyetli esaplanadı.

ÁDEBIYATLAR.

1. Akramkhanov A. 2005. The Spatial Distribution of Soil Salinity: Detection and Prediction. Ecology and Development Series No. 32. Göttingen: Cuvillier, 120.
2. Allbed A, Kumar L. 2013. Soil salinity mapping and monitoring in arid and semi-arid regions using remote sensing technology: a review. *Advances in Remote Sensing*, 2: 373–385.
3. Douaoui A, Lepinard P. 2010. Remote sensing & soil salinity: mapping of soil salinity in the Algerian plain “Lower-Cheliff”. *Geomatics Expert*, 76: 36–41. (in French).